

JAZO TAYINLASHDA ADOLAT PRINSIPINI TA`MINLASHNING HUQUQIY VA AMALIY MUAMMOLARI

*Raxmatova Durdona Akbarovna, Qodirova Gulhayo G`ayrat qizi
Qarshi Xaqaro Universitetining 4 – bosqich talabalari*

Annotatsiya. O`zbekistonda Respublikasida adolatli jazo tayinlash masalasi huquq tizimining eng muhim tamoyillaridan biridir. Adolat prinsipi jinoyat huquqining markaziy g`oyasi bo`lib, har bir jazo jinoyatning og`irligi, shaxsning aybi va ijtimoiy xavflilik darajasiga muvofiq tayinlanishi kerak. Jazo tayinlash asosiy maqsad qiynash emas balki aybdor bo`lgan shaxsni tarbiyalash va ijtimoiy hayotga qaytarish bo`lish kerak.

Kalit so`zlari: ijtimoiy xavflilik darajasi, adolat prinsipi, jazo tayinlash, insonvarlik, sud amaliyoti, odil sudlov, shaxsiy huquqlar, qayta tarbiyalash.

Аннотация. Вопрос справедливого наказания в Республике Узбекистан является одним из важнейших принципов правовой системы. Принцип справедливости является центральной идеей уголовного права, и каждое наказание должно назначаться в соответствии с тяжестью преступления, виной человека и уровнем общественной опасности. Основной целью приговора должно быть не пытки, а воспитание виновного и возвращение его к общественной жизни.

Ключевые слова. Уровень социальной опасности, принцип справедливости, наказание, гуманизм, судебная практика, справедливый суд, права личности, перевоспитание.

Abstract. The issue of fair punishment in the Republic of Uzbekistan is one of the most important principles of the legal system. The principle of justice is the central idea of criminal law, and each punishment should be assigned according to the severity of the crime, the guilt of the person and the level of social danger. The main purpose of sentencing should not be to torture, but to educate the guilty person and bring him back to social life.

Key words. Level of social danger, principle of justice, sentencing, humanitarianism, court practice, fair trial, personal rights, re-education.

Kirish.

Jazo tayinlashda adolat prinsipini ta`minlash muhim chunki bu jazolash jaroyoni javobgarshaxs, uning yaqinlari va boshqa fuqarolarga sud tizimi va adolat, insonparvarlik, qonuniylik, shaffoflik prinsipiga bo`lgan ishonchsizlik fikrini olib kelmasligi kerak. Bundan tashqari, Javobgar shaxsning tabiiy va shaxsiy huquqlarini buzmaslik kerak va jinoyati uchun yetarli jazo olishi kerak; haddan ziyod ko`p sanksiya qo`llashi yoki jinoyati uchun yetarlicha jazo qo`llanmasligi muhim hisoblanadi.

Jazo tayinlashda deb jinoyat sodir etishda qonunda belgilangan tartibda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan JK Maxsus qismi moddasi sanksiyasida nazarda tutilgan jazo (majburliv chorasi) ning qo`llanilishi tushuniladi.

Sud jazo tayinlashda :

JK Maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada ;

JK Umumiy qismining qoidalariga muvofiq ;

Sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini;

Qilmishning sodir qilinishi sababini;

Yetkazilgan zararining xususiyati va miqdorini

Aybdorning shaxsini

Jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga olish shart.¹

Insonparvarlik prinsipi, jinoyat sodir etgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishning muhim kafolatidir. Bu prinsip sud jarayonida adolatli munosabatni ta'minlaydi, jazoning shaxsga ta'sirini kamaytiradi va jinoyatchining jamiyatga qayta qo'shilishini osonlashtiradi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 7-moddasi, insonparvarlik prinsipini amalda qo'llash orqali, huquqiy davlat va adolatli jamiyat qurishga xizmat qiladi. Bu, jazoning shaxsga nisbatan qasos olish emas, balki qayta tarbiyalash va jamiyatni himoya qilish maqsadini ko'zlaydigan tizimni yaratishga intilishdir.

²Jinoyat sodir etgan shaxsning jinoiy javobgarlikka tortilishi va unga nisbatan adolatli jazo tayinlanishi mamlakatda jinoiy-huquqiy siyosatning pirovard maqsadlaridan biri hisoblanadi. Jazo tayinlashning umumiy asoslari bilan bog'liq masalalarni qadimgi milliy olimlarimizning asarlarida ham uchratishimiz mumkin. Chunonchi, mashhur faylasuf Abu Nasr Forobiy jazo tayinlash asoslari borasida o'z qarashlarini bayon etar ekan, jinoyat uchun jazo tayinlashda asosiy e'tiborni qilmishning jamiyat uchun ijtimoiy xavflilik darajasiga, keltiradigan zarariga qaratish adolatdan ekanini, zero, qonunlar ijrosini kuzatuvchilarning asosiy maqsadi ham adolat bo'lishini, garchi adolatni qaror toptirish uchun kaltaklash, qatl kabi usullar qo'llansa-da, ular

adolatni qaror toptirishda o'z-o'zicha ajoyib usullar hisoblanmasligini ta'kidlab o'tadi. Yana bir qimmatli manba hisoblangan "Temur tuzuklari"da ham jazo tayinlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Unda jinoyat sodir etganlarga nisbatan qo'llanadigan jazo har tomonlama puxta ishlab chiqilishi, xususan, jazo tayinlashda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilmasligi haqida so'z boradi. Tuzukda o'g'illar, nabiralar, qavm-qarindoshlar, amirlar va vazirlarni jazolash yo'li bilan saltanatda intizom saqlash haqida shunday deyiladi: "Saltanat saroyining ishonchli va e'tiborli kishilari saltanat ishlarida xiyonat qilsalar va saltanatni ag'darishga jazm etgan bo'lsalar ham, ularni o'ldirishga shoshilmasinlar. Avvalambor, ularni ayblovchi va xabar yetkazuvchilarning kimligini tekshirib ko'rsinlar. Qoralovchilar da'volarining rost-yolg'onligini mahak toshi (kumush va oltinning tozaligini aniqlab beradigan qora tusli bir tosh)ga urib sinab ko'rsinlar. Chunki ko'p hollarda hasadchilar va g'iybatchilar yo ko'rolmay, yoki tamagirlik bilan yolg'on to'qib, uni chinday qilib ko'rsatadilar hamda maqsadlariga erishadilar. Qishloq oqsoqoli va shahar ulug'lari kichikroq darajadagi odamga zulm qilsalar, o'sha zulmga yarasha har kimning ko'tarishicha jarima solsalar. Agar dorug'alar va hokimlar xalqqa jabr-zulm etib, ularni xarob qilgan bo'lsalar, ishlariga loyiq jazo berilsin. Biron kimsaning gunohi isbotlangandan keyin undan jarima olsalar, so'ng yana darra bilan urmasinlar. Agar darra urish bilan jazolasalar, undan jarima olmasinlar". Guvoh bo'lganimizdek, dastlab jazo tayinlash bilan bog'liq masalalarda sodir etilgan jinoyat uchun faqatgina bitta jazo tayinlanishiga alohida urg'u berilgan. Jazo tayinlashning umumiy asoslari borasida huquqshunos olimlarda xilma-xil qarashlarni uchratish mumkin. Bunday qarashlar nafaqat milliy, balki xorijiy huquqshunoslar o'rtasida ham uchrashini ta'kidlash joiz. Aksariyat hollarda jazo tayinlashning umumiy asoslariga ta'rif berishda nazariyotchi olimlar o'z qarashlarini bevosita jinoyat qonunida keltirilgan ta'rif bilan bog'laydilar. Xususan, M. Rustamboyev jazo tayinlashning umumiy asoslari eng avvalo jinoyat qonunining prinsiplari bilan bog'liqligi, O'zbekiston Respublikasi JKning 10-moddasida "Qilmishda jinoyat tarkibining mavjudligi aniqlangan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi shart" deyilganini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 4–10-moddalaridagi prinsiplari bilan jazo tayinlash bevosita bog'liq degan xulosaga keladi. Buni jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llanadigan jazo yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasi odilona, ya'ni jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga muvofiq bo'lishi kerakligini, jazo tayinlashning umumiy asoslari sudning Jinoyat kodeksi maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada umumiy qism qoidalariga muvofiq jazo tayinlashning bir qator masalalarini etiborga olishi bilan asoslaydi. Yana bir huquqshunos olim M.

¹ https://drive.google.com/file/d/11viVZ6dkbWleykZxl_JqSdPc_Mu2-kb/view

² <https://jurisprudence.tsul.uz/wp-content/uploads/2023/01/Rozimova-Qunduz-Yuldashевна.pdf>

Usmonaliyev jazo tayinlashning umumiy asoslari: birinchidan, avvalo jinoyat qonunining umumiy prinsiplari bilan bog‘liqligini; ikkinchidan, jazo tayinlashning umumiy asoslari sudning Jinoyat kodeksi maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada umumiy qism qoidalariga muvofiq jazo tayinlashini; uchinchidan, tayinlanayotgan jazolar uchun jazoning jinoyat qonunchiligi umumiy qism normalariga rioya etgan holda tayinlashi lozimligini ta’kidlaydi.

³Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazoning to‘g‘ri tayinlanishi odil sudlovni amalga oshirishning muhim kafolatidir.

Adolatli jazo tayinlanishi undan ko‘zlangan maqsadlarga — mahkumni axloqan tuzatish, mahkum va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga erishish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sud amaliyoti tahlili sudlar tomonidan jazo tayinlashda qonun normalari asosan to‘g‘ri qo‘llanilayotganligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, sud-huquq islohotlarining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan jinoiy jazolarning liberallashtirilishi mohiyatini sudlar har doim ham chuqur tushunishmayotganligi oqibatida ayrim jinoyat ishlari bo‘yicha jazo turi va me‘yorini belgilashda 2 xatoga yo‘l qo‘yilmoqda.

Jazo tayinlash masalalarini tartibga soluvchi qonun normalari to‘g‘ri qo‘llanilishini ta’minlash maqsadida, “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunning 17-moddasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi sudlarga quyidagi tushuntirishlarni berishga qaror qiladi:

⁴Jazo tayinlashning umumiy asoslari borasidagi xilma-xil yondashuvni chet el huquqshunos olimlarining asarlarida ham uchratish mumkin. T.V. Nepomnyashiy, jinoyat huquqining insonparvarlik, odillik, qonuniylik prinsiplari jazo tayinlashning umumiy asoslariga mansub deb hisoblaydi. O‘z navbatida mazkur olimning yuqoridagi fikriga qo‘shilgan holda jazo tayinlashning umumiy asoslari faqatgina jinoyat huquqining prinsiplari bilan cheklanmasligini qayd etish joiz. Ayrim xorij manbalarida jazo tayinlashning umumiy asoslari alohida kategoriya sifatida ajratib ko‘rsatilmaydi. Masalan, Rossiya Jinoyat kodeksiga sharhlarda jazo tayinlashning umumiy asoslari sharhlanganda qonunda nazarda tutilgan umumiy asoslar bilan sud tomonidan jazo tayinlashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan holatlarni sharhlash bilan chegaralanadi. Bunday holatni boshqa huquqshunos olimlarning asarlarida ham uchratish mumkin. Masalan, A.I. Rarog sud tomonidan hisobga olinadigan holatlarga jazoni individuallashtirish nuqtayi nazaridan yondashishni ta’kidlasa-da, jazo tayinlashda hisobga olinadigan holatlarga ta’rif bermaydi. Ayrim huquqshunos olimlar jazo tayinlashning umumiy asoslari deganda sud tomonidan sudlanuvchiga jazo tayinlashda majburiy amal qilishi lozim bo‘lgan qonunda belgilangan asosiy talablar sifatida ta’rif berilib, bunda jazo tayinlashning umumiy asoslari qonuniylik, jazoning odilligi va individualligi ekani tan olinishi ta’kidlanadi hamda jazo tayinlashning umumiy asoslari sifatida quyidagi holatlarni sanab o‘tiladi:

- jazoning maksimal muddati muayyan jinoyat uchun belgilangan chegaradan oshmasligi;
- jazoning individuallashtirilgani, ayni paytda ushbu guruhga mansub olimlar mazkur holatlarga sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va xarakteri, aybdorning shaxsi, shuningdek, barcha ijtimoiy xususiyatlari, og‘irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar, aybdor shaxsning oilaviy sharoitlari.

⁵Sud amaliyotida jazo tayinlashdagi muammolar odatda, bir nechta jinoyatlar, bir nechta hukmlar yuzasidan jazo tayinlashda, shaxsning ijtimoiy xavfliligi hisobga olinmasdan jazo tayinlash, yengilroq jazo tayinlashni noto‘g‘ri rasmiylashtirish, turli jazolarni qo‘shishda uchrayotganligida ko‘rinmoqda. Ushbu fikrlarimizga sud amaliyotidan misollar keltirib asoslashga harakat qilamiz Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent Shahar Yunusobod tumani sudining 2017 yil 11 avgustdagi hukmiga ko‘ra, A.ga nisbatan

³. <https://lex.uz/ru/docs/-1455976?ONDATE=20.11.2023&ONDATE2=23.05.2014&action=compare>.

O‘zbekiston Respublikasi JKning 104-moddasi 2-qismi “ye” bandi bilan JKning 57-moddasi qo‘llanib, 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o‘tash belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi JKning 50-moddasi 7-qismi “v” bandiga muvofiq, muqaddam qasddan sodir qilgan jinoyati uchun belgilangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini o‘tab chiqib yoki shu jazoni o‘tayotgan vaqtida, qasddan yangidan jinoyat sodir etgani uchun hukmqilinayotgan shaxslar jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o‘tashlari kerakligi belgilangan. Ish hujjatlariga ko‘ra, A. muqaddam sudlangan bo‘lsada, unga nisbatan axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan bo‘lib, uning ilgari hukmlar bo‘yicha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bo‘yicha sudlanganligi tugallangan, hozirda u og‘ir jinoyat sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan. Shu sababli jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining 2017 yil 19 sentabrdagi ajrimiga asosan sud hukmining ushbu qismi qonunga muvofiqlashtirib, A.ga nisbatan tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli koloniyalarda o‘tash belgilandi” 1 . Ish holatidan ko‘rinib turibdiki, birinchi instansiya sudi shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashda JK 50-moddasi yettinchi qismi “v” bandiga asoslangan, ammo JK 77-moddasining to‘rtinchi qismida nazarda tutilgan shaxsning sudlanganligi muddati tugab ketganligi yoki bu muddat olib tashlangani sababli bilan uning barcha huquqiy oqibatlarini bekor bo‘ladi, degan qoidaga amal qilmagan.

Xulosa. Jazolashdan asosiy maqsad shaxsni to‘g‘ri yo‘lga qaytarish va boshqa qayta jinoyat yo‘liga kirmaslik uchun harakat qilish . Jazolashda insonparvarlik , adolatlilik va qonuniylik bo‘lish muhim chunki javobgarshaxsning shaxsiy va tabiiy huquqlari mavjud va uni hech kim buzish mumkin emas . Jazo tayinlashda adolat prinsipini ta‘minlash — jinoyat huquqi tizimining eng muhim tamoyillaridan biridir. Ushbu prinsipning mohiyati shundan iboratki, har bir shaxs sodir etgan jinoyat uchun adolatli, individual va qonuniy jazo olishi lozim. Amaliyotda esa ba‘zan jazolarning haddan tashqari og‘ir yoki yengil qo‘llanilishi, sud amaliyotidagi tafovutlar, shuningdek, inson omilining ta‘siri adolat prinsipining to‘liq ta‘minlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Adolatni ta‘minlash uchun jinoyatning og‘irligi, ijtimoiy xavflilik darajasi, ayblanuvchining shaxsiy xususiyatlari va jinoyat sodir etilgan sharoitlar chuqur tahlil qilinishi zarur. Shu bilan birga, sudlarning mustaqilligi, qonunlarning aniqligi va ularning bir xilda qo‘llanilishi jazo tayinlashdagi adolatning asosiy kafolatlaridir.

Xulosa qilib aytganda, jazo tayinlashda adolat prinsipini to‘liq amalga oshirish uchun nafaqat huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, balki sud-huquq amaliyotida ochiqlik, shaffoflik va insonparvarlikni, adolatlilik mustahkamlash zarur. Faqat shundagina jinoyat huquqi tizimida haqiqiy adolat va fuqarolarning qonun oldidagi tengligi ta‘minlanadi. Fuqarolarni hukumatga bo‘lgan ishonchi yanada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. https://drive.google.com/file/d/11viVZ6dkbWleykZxl_JqSdPc_M u2-kb/view.
2. <https://lex.uz/ru/docs/-1455976?ONDATE=20.11.2023&ONDATE2=23.05.2014&action=compa re>.
3. <https://jurisprudence.tsul.uz/wpcontent/uploads/2023/01/Rozimova-Qunduz-Yuldashevna.pdf>
4. https://www.researchgate.net/publication/370670629_PRINCIPLES_OF_CRIMINAL_LIABILITY_IMPLEMENTATION_ISSUES_IN_LEGISLATIVE_AND_LAW_ENFORCEMENT_PRACTICE.